
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.3

DOI 10.5281/zenodo.11573099

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА НЕФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

REGULATORY CONTROL OF THE COMPOSITION OF NON-FINANCIAL INFORMATION IN THE STATUTORY REPORTING OF ORGANIZATIONS

ЗЕЛЕНЦОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ZELENTSOV DANIL ALEKSANDROVICH,

Financial university under the Government of the Russian Federation.

В статье рассматривается вопрос содержания прочей информации, сопровождающей бухгалтерскую отчетность, а также её взаимосвязи с нефинансовой отчетностью. Обсуждается, как данная концепция представлена в нормативных документах: Федеральных законах и документах регулирующих органов – Центрального Банка и Правительства Российской Федерации. Проводится анализ последних законодательных изменений в данной сфере, в том числе в части сокращения требуемого раскрытия информации. В результате определены тренды сферы раскрытия нефинансовой информации российскими организациями, а также расширено понимание концепции нефинансовой отчетности.

The article examines the issue of the content of other information accompanying accounting statements, as well as its relationship with non-financial reporting. It is discussed how this concept is presented in regulatory documents: Federal laws and documents of regulatory bodies – the Central Bank and the Government of the Russian Federation. An analysis of the latest legislative changes in this area is being conducted, including in terms of reducing the required disclosure of information. As a result, trends in the field of disclosure of non-financial information by Russian organizations have been identified, as well as an expanded understanding of the concept of non-financial reporting.

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, корпоративная отчетность, годовой отчет, нормативное регулирование, раскрытие информации, устойчивое развитие.

Key words: non-financial reporting, corporate reporting, annual report, regulatory regulation, information disclosure, sustainable development.

Нефинансовая отчетность с каждым годом становится всё популярнее. Исследователи отмечают, что всё больше компаний по всему миру раскрывают о себе какую-либо нефинансовую информацию, стараясь удовлетворить интересы стейкхолдеров [11, с. 9]. Существуют различные стандарты и шаблоны её представления: GRI, SASB, TCFD, ISSB и другие. Отчеты, созданные в специализированных форматах, фокусируются на одном или

нескольких направлениях информации об организации. Все эти отчеты могут преследовать разные цели, зависящие от интересов заинтересованных сторон организации: увеличение рыночной стоимости или укрепление деловой репутации, оптимизация социальной деятельности, повышение информированности стейкхолдеров [12, с. 99].

Однако необходимо отметить, что нефинансовая информация публикуется организациями не только в составе отдельных отчетов. В соответствии с российским законодательством об акционерных обществах, публичные общества обязаны предоставлять в публичное пользование годовой отчет [1], который можно считать основным инструментом по раскрытию нефинансовой информации, регламентированным российским законодательством. Некоторые исследователи отмечают, что его можно также считать родственным по своим целям с классической самостоятельной нефинансовой отчетностью [15, с. 61].

Информацию, которую различные компании обязаны раскрывать в своих годовых отчетах, в тех случаях, когда они должны их публиковать, регламентируют различные документы. Основным и наиболее прикладным является Положение Центрального Банка «о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». При этом для Государственных корпораций требования касательно содержания регламентируются соответствующими Федеральными законами, что будет рассмотрено далее.

Если обратиться к тексту актуального положения Центрального банка, указывающему на необходимость подготовки годового отчета, можно заметить, что в отличие от Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П, предшествовавшего ему, конкретных требований о содержании в нём нет. Несмотря на то, что вышеупомянутое положение потеряло силу в связи с выходом новой версии документа, стоит рассмотреть список пунктов, на которые Центральный банк обращал своё внимание:

- Сведения о положении акционерного общества в отрасли;
- Приоритетные направления деятельности акционерного общества;
- Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) В натуральном выражении и в денежном выражении;
- Перспективы развития акционерного общества;
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками
- Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества
- Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

- Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России (далее – кодекс корпоративного управления);

- Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества [6].

Часть из этих пунктов являются нефинансовой информацией, например, раскрытие сведений о физическом объеме использования энергетических ресурсов, факторах рисков, перспективах развития. В целом, данная информация имеет пересечения со сведениями, которые раскрываются в типичной нефинансовой отчетности, а также отчетности в сфере устойчивого развития. Для российских организаций данная практика не является чуждой и самостоятельные нефинансовые отчеты ежегодно публикуются специальном реестре Российского союза промышленников и предпринимателей [17], а также на сайтах самих организаций в сети Интернет. Стоит отметить, что количество публикуемых в реестре отчетов имеет тенденцию к росту, а ежегодный объем публикаций с 2012 года превышает 90 штук. Лидирующие позиции по количеству размещаемых отчетов занимают организации энергетической и нефтегазовой сферы [13, с. 196]. Более того, несмотря на относительную новизну данной практики для российского бизнеса и наличие проблем, связанных с недостаточным опытом, исследователи отмечают рост качества публикуемых нефинансовых отчетов [14, с. 23].

Тем не менее, старая версия постановления Центрального Банка была отменена, а новая не содержит столь же конкретных указаний на содержание годового отчета [8]. Принимая во внимание тот факт, что организации, как было сказано выше, всё чаще публикуют самостоятельную нефинансовую отчетность, действия регулятора, возможно, вызваны желанием избежать ситуации, когда компании вынуждены публиковать одну и ту же информацию дважды, тратя время и ресурсы на подготовку отчетов. Данное отступление от старых требований также может быть вызвано желанием привести их в соответствие с требованиями будущего Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», который уже довольно долгое время находится в стадии проекта.

Несмотря на то, что обязательные требования в части раскрываемой информации утратили силу, Центральный банк выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал организациям раскрывать определенные сведения в части нефинансовой информации и устойчивого развития. В частности, среди них данные о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, корпоративной социальной и экологической ответственности, а также политиках компании в этой сфере и взаимосвязи различных финансовых и нефинансовых показателей. И вновь данное письмо ссылается на годовой отчет компании как на «основной документ, в котором Обществам рекомендуется обеспечить раскрытие нефинансовой информации» [7].

Если рассмотреть требования в Федеральных законах о некоторых государственных корпорациях, то можно обнаружить аналогичные требования в части раскрытия нефинансовой информации, имеющей черты сведений об устойчивом развитии. Для «Росатома» это подпункт 6 п. 5 статьи 34: «Информация об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды» [2].

Для «Роскосмоса» это подпункт 8.6 п.: «Информация об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды» [3]. Для «Ростеха» это подпункт 1.5 п. 3 статьи 8: «Информация об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды» [4].

В целом, можно выявить общий тренд, прослеживающийся в регуляторных требованиях для крупных российских корпораций, как государственных, так и частных. Вопросы рас-

ков, потребления ресурсов, а также защиты окружающей среды и интересов общества являются частью концепции «устойчивости» организаций и раскрываются в соответствующих отчетах – ESG. Формат такого отчета не закреплён и фактически означает то, что публикуемая информация ориентирована на три основных направления – экологические и социальные вопросы, а также практику управления, но вот содержание и формат представления зависят уже от решений руководства организации. Например, отчет с таким подзаголовком корпорации «Уралкалий» уже несколько лет формируется по стандартам GRI [18].

Таким образом, годовые отчеты российских организаций можно фактически считать, частично, отдельным форматом нефинансовой отчетности. Часто организации расширяют перечень публикуемой информации, так как годовой отчет для многих заинтересованных сторон и потенциальных инвесторов является первым форматом отчетности, с которым они ознакомятся в процессе изучения деятельности компании. Ведь он, в отличие от специализированных отчетов, не фокусируется на отдельных сторонах деятельности, а, исходя из законодательных определений и устоявшейся практики, дает общий обзор деятельности организации. Исследователи данной сферы в России обращали внимание на тот факт, что актуальность нефинансовой информации для анализа состояния компаний возрастает, что и вызывает, свою очередь, повышенный интерес пользователей. В некоторых случаях даже сам факт качественного раскрытия таких сведений в годовом отчете может говорить о более удовлетворительном финансовом положении организации [16, с. 197].

Стоит отметить тот факт, что в связи с введением международных санкций против Российской Федерации, вступило в силу Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351, позволявшее организациям, обязанным публиковать годовые отчеты, отказаться от их публикации или же ограничить объем информации в них, если её раскрытие могло бы привести к введению новых ограничительных мер и санкций. Данное постановление действовало до 01.07.2023, следовательно, была затронута информация, содержащаяся в годовых отчетах за 2022 год [9]. В сменившем его Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 представлен список информации, которую организации могут не раскрывать, и в основном она касается контрагентов, связанных сторон, трансграничных операций, а также взаимодействия с ВПК, а информация о классических факторах устойчивости затронута в меньшей степени [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативная база, регулирующая содержание нефинансовой информации в отчетности российских организаций, находится в процессе преобразования. Несмотря на наличие внешних угроз, вызванных санкциями, и связанных с ними изменений, регулирующие органы продолжают рекомендовать организациям раскрывать в своих годовых отчетах довольно широкий набор сведений, характерных для нефинансовой отчетности, а послабления, позволяющие уменьшить объем информации, предоставляемой пользователям, снимаются по мере возможности. Постепенное и грамотное внедрение нефинансовой информации в обязательную отчетность компаний служит промежуточным этапом, который позволит, в конечном итоге, создать условия для принятия Федерального закона о публичной нефинансовой отчетности, который давно находится в стадии проекта в виду сложности и недостаточной проработанности данного вопроса в России [10, с. 10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743.
2. Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 01.12.2007 № 317-ФЗ (последняя редакция) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72969.

3. Федеральный закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" от 13.07.2015 № 215-ФЗ (последняя редакция) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182616.
4. Федеральный закон "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" от 23.11.2007 № 270-ФЗ (последняя редакция) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72710.
5. Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451396.
6. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 (ред. от 24.11.2022) "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411449.
7. Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 "О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390868.
8. Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306.
9. Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536.
10. Булыга Р.П., Сафонова И.В. Аудит бизнеса в формате ESG: диалектика развития базовых категорий верификации // Учет. Анализ. Аудит. 2022. №4. С. 6-20.
11. Булыга Р.П., Сафонова И.В. Аудит бизнеса в формате ESG: развитие методологии верификации корпоративной отчетности // Учет. Анализ. Аудит. 2022. №5. С. 6-21.
12. Власова Н.С., Корниаш В.С. Назначение и виды нефинансовой отчетности // Вестник Академии знаний. 2021. №5 (46). С. 98–103.
13. Колосова Д.М., Кузьмин К.А., Лебедь В.Е. Статистика нефинансовой отчетности в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №11-1. С. 195-198.
14. Малиновская Н.В. Анализ корпоративной отчетности российских компаний на соответствие принципам интегрированной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2016. №15 (405). С. 17-30.
15. Минина М.С. Годовой отчет компании как элемент корпоративной отчетности // International scientific review. 2017. №4 (35). С. 60-63.
16. Шиловская М.С. Анализ взаимосвязи финансового положения и уровня корпоративной прозрачности информации годовых отчетов российских компаний // Дайджест-финансы. 2021. №2 (258). С. 195-211.
17. Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов – РСПП. URL: https://rspp.ru/sustainable_development/registr (дата обращения: 22.04.2024).
18. Отчетность и раскрытие информации – Уралкалий. URL: https://www.uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/?ysclid=lw7yxp17z659668398 (дата обращения: 26.04.2024).

© Зеленцов Д.А., 2024.